

“Xadicha Sulaymonova yosh huquqshunolar nigohida”

Aziza Donayeva Inomjon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik

fakulteti 3-bosqich talabasi

Tel: +99899 8389077

Annotatsiya: Xadicha Sulaymonovaning ibratli hayot yo‘li, ilm-fan rivojiga qo‘shgan hissasi, huquqiy davlat barpo etishdagi harakatlari, ilmiy-madaniy merosini o‘rganish va tahliliy va badiiy yoritib berishga qaratilgan fikr-mulohazalar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Xadicha Sulaymonova; hayot yo‘li; sharq ayoli; Oliy sud; ilmiy-madaniy meros; irodali; respublika faxri; Amsterdam kongressi; diyonatli; sud ekspertiza markazi; toshkent ko‘chasi; xotin-qizlar huquqi.

Annotation: Opinions aimed at studying and analytically and artistically illuminating the exemplary life path of Khadicha Sulaimanova, her contribution to the development of science, her help in establishing a legal state, and her scientific and cultural heritage were given.

Keywords: Khadija Sulaymanova; the way of life; oriental woman; Supreme Court; scientific and cultural heritage; willing; pride of the republic; Congress of Amsterdam; pious; Center of Forensic Expertise; Tashkent street; women's rights.

Аннотация: Даны мнения, направленные на изучение и аналитически-художественное освещение образцового жизненного пути Хадичи Сулаймановой, ее вклада в развитие науки, помощи в становлении правового государства, ее научного и культурного наследия.

Ключевые слова: Хадиджа Сулайманова; жизненный путь; восточный роман; Верховный суд; научное и культурное наследие; готовый гордость республики; Конгресс Амстердама; благочестивый Центр судебных экспертиз; улица Ташкентская; права женщин.

1. Xadicha Sulaymonovaning ayol sifatidagi hayot yo‘li.

Hayot karvoning sarvari – ayol,
Mehr ummoning gavhari – ayol.
Dunyo uning mehriga muhtoj,
Dunyoning ziynati va zari ayol.

Ayolni – gul, uning mehrini quyosh deydilar. Shu boisdan ham quyoshdek taftli, mehr-muhabbatga to‘la, bosgan izi jannatga teng, guldek nozik, ammo temirdek bardoshli, irodali ayol oldida barchamiz tazimdemiz. Ayol oila bekasi, millat tarbiyachisi, davlat, siyosat arbobi, bir so‘z bilan aytganda, jamiyatning barcha bo‘g‘inlarida faol xizmat qiluvchi zotdir. Tarixdan ma‘lumki, hamma zamonlarda ayollarning hayot davomchisi sifatida o‘rni qadrlangan, ularga yuksak ehtirom ko‘rsatilgan. Jumladan, Sharq mamlakatlarida ayollar qadimdan siyosiy-

1935-yilda institutni tugatadi. 1935-yilning oxirida esa Respublika Oliy sudi a'zoligiga saylanadi. Bunga qadar hech kim 22 yoshida bunday katta yutuqqa erishmagan edi. Shundan ham bilishimiz mumkinki, sharq ayollari naqadar irodali, qatiyatli ekanligini. Zero, “bir qo‘li bilan beshikni tebratsa, bir qo‘li bilan dunyoni tebratadi”. Yurtboshimiz ham bejizga: “Millat va ertangi kun kelajagi ana shu mushtipar, loabar va mehridaryo ayollarimiz qo‘lidadir”- deb ta’kidlamaganlar. Xadicha Sulaymonova ham mana shunday haqiqiy sharq ayoli timsolida butun dunyoda yorqin iz qoldirgan.

1. Dunyoda birinchi marta Oliy sudni boshqargan O‘zbekistonlik ayol.

1964-yil 5-aprelda “Izvestiya” gazetasida dunyoda birinchi marta Oliy sudni boshqargan O‘zbekistonlik ayol haqida maqola chop etildi. Unda “O‘zSSR Oliy Kengashi Prezidiumi raisi Yo.Nasriddinova, Madaniyat va Ijtimoiy ta’minot vazirlari Z.Rahimboboyeva va V.Sodiqovalar bilan bir qatorda O‘zbekiston SSR Oliy sudi raisi X.Sulaymonova ham haqli ravishda respublika faxri hisoblanadi” degan satrlar bor. Xadicha Sulaymonova o‘zining bilimi va kuchli irodasi natijasida 1964-yil aprelda O‘zSSR Oliy sudi raisi bo‘lib saylandi. Eng quvonarlisi shundaki, izlanishlarim natijasida bunga qadar dunyoning hech qaysi davlatida bunday lavozimga ayol kishi saylanmagan ekan. Qiziqarli jihati shuki, bu baxt demokratiya vatani hisoblanadigan AQSH yoki Yevropa davlatlari ayollari emas, balki sharq ayoliga nasib etishi juda katta tarixiy yutuq bo‘lib qoladi. Va bu natija biz yoshlarga, ayniqsa sharq qizlari uchun katta mativ hissini uyg‘otishi tabiiy hol. Biz yoshlar o‘tmishimiz naqadar buyuk bo‘lganligini, qanchadan-qancha olim va fuzalolar chiqib, dunyo bo‘ylab o‘zbek degan nomni naqadar yuqoriga

ko'targanligini anglab, harakatlarimizni jadallashtiramiz. Va albatta, ularga mos avlod bo'lishga bor kuchimiz bilan harakat qilamiz. Yurtning nechog'lik rivojlanishi uning yosh avlodiga bog'liq. Yosh avlod esa, ajdodlarning ilmiy-madaniy merosini kuchli o'rganish orqali, o'z bilimini yanada kengaytiradi. Bu imkoniyat esa bizning yurtimizda to'laonli mavjud desam, adashmagan bo'laman. Sababi, har bir sohada, har bir ilmda ilmiy-madaniy meroslar talaygina. Bunga birgina misol qilib, Xadicha Sulaymonovanning hayot yo'lini, ish faoliyatini misol sifatida olish mumkin. Garchi, ayol zoti ojiza qilib yaratilgan bo'lsa ham, yuragida bir dunyo yukni ko'tarib yashaydi. Bir vaqtining o'zida har bir ishni mukammal qilib bajaradi, buni Xadicha Sulaymonova misol sifatida ko'rishimiz mumkin. Har sohada mukammal bo'lgan Xadicha Sulaymonova, 1956-yili sotsiologlarning uchinchi xalqaro Amsterdam kongressida ishtirok etishi uning nomini jahonga tanitdi. Shuningdek, 1961-yili Birlashgan Arab Respublikasida o'tkazilgan Osiyo va Afrika ayollarining birinchi konferensiyasida nutq so'zlashi e'tiborga molik hodisa bo'ldi. Bunga qo'shimcha holda, X.Sulaymonovanning Prezident Gamal Abdul Nosir bilan uchrashuvini dunyo matbuoti keng yoritdi. Shuningdek, u London, Sofiya, Tokio, Dehli, Praga, Kolomba va boshqa shaharlarda o'tkazilgan konferensiyalarda ishtirok etib, doklad qildi. Bularning barchasi sharq ayolining naqadar mehnatsevarligi, bilimliligi, tajribali va dunyoqarashi keng ekanligini namoyon qiladi.

1965-yil Xadicha sulaymonova Toshkent shahrida vafot etgan. Hayotlik davrida, O'zbekistonda huquqshunoslik fanining vujudga kelishi va rivojlanishi, shuningdek, xotin-qizlar huquqi masalalariga bag'ishlangan ko'plab maqolalari bilan xalqimiz xotirasida chuqur joy olgan. Bunga qo'shimcha holda, O'zbekiston Fanlar akademiyasi Falsafa va huquq institutini, respublika Adliya vazirligi

huzuridagi Sud ekspertizasi ilmiy tadqiqot institutini tashkil etish tashabbuskorlaridan biri bo‘lgan.

Toshkent shahridagi ko‘chalardan biriga, sud ekspertizasi ilmiy tekshirish instituti, hozirgi Respublika sud ekspertiza markaziga Xadicha Sulaymonova nomi berilgan va Xadicha Sulaymonova uy muzeyi ham tashkil etilgan.

2. Bugungi sharq ayoli qanday bo‘lmog‘i kerak?

Bejizga yuqorida, ayol zotining roli oilada ham balki davlat ravnaqida ham naqadar katta ekanligi haqida ma’lumot berib o‘tmadik. Mamlakatimizda o‘zbek ayolining o‘zi uchun muqaddas bilguvchi oiladagi o‘rni, uning farzandlar tarbiyasiga bo‘lgan e’tibori, shuningdek, jamiyatdagi o‘rni doim muhim hisoblangan. Bugungi kun O‘zbek ayoli har tomonlama o‘rnak bo‘lishga erishmog‘i lozim. Ne baxtki, ayni paytda, zamon bilan hamnafas, oilasi va jamiyati uchun ham birdek kamarbasta bo‘layotgan ayollar oramizda ko‘pchilikni tashkil etadi. Xadicha Sulaymonova ham hayot sinovlariga tezda yengilib qolmadi, balki harakat qildi, intildi. Haqiqiy o‘zbek qizi qanday bo‘lishi kerakligini, agar inson xohlasa barcha maqsadlariga erisha olishini isbotlab ketdi. X. Sulaymonova hayot zarbalariga ko‘p duch kelgan, otasiz shuningdek qiyin siyosiy zamonda katta bo‘lgan. Shunday paytda ham, sharq ayollariga xos mardlik, iroda kuchi, qo‘rqmaslik va kuchli bilim bilan shunday muvafaqqiyatlarga erishgan. Men bugungi kun qizlariga X. Sulaymonovaning hayot yo‘liga nazar tashlashga va erishgan natijalariga e’tibor berishga chorlayman. Shundagina, tom ma’noda biz yoshlarni to‘xtatishga harakat ham qila olishmaydi. Sababi, ushbu siymo go‘zalligini, latofatini, diyonatini unutmagan holda vatanimiz faravonligi yo‘lida

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

barakali mehnat qilgan shaxs sifatida gavdalanadi. O‘zining dilbarligi, nazokat-u farosati bilan dong taratgan, o‘zbek degan nomni yuqoriga olib chiqqan buyuk ajdodlarimiz madhini yanada baralla ko‘tarishga, kuchli bilimga ega bo‘lib, ularning ishlarini davom ettirishga o‘z hissamizni qo‘shaylik.